

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI

Научный вестник Бухарского государственного университета
Scientific reports of Bukhara State University

7/2024

E-ISSN 2181-1466

9 772181 146004

ISSN 2181-6875

9 772181 687004

@buxdu_uz

@buxdu1

@buxdu1

www.buxdu.uz

7/2024

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI
SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ilmiy-nazariy jurnal
2024, № 7, iyul

Jurnal 2003-yildan boshlab **filologiya** fanlari bo'yicha, 2015-yildan boshlab **fizika-matematika** fanlari bo'yicha, 2018-yildan boshlab **siyosiy** fanlar bo'yicha, **tarix** fanlari bo'yicha 2023 yil 29 avgustdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar Vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnal 2000-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta chiqadi.

Jurnal O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2020-yil 24-avgust № 1103-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Muassis: Buxoro davlat universiteti

Tahririyat manzili: 200117, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko'chasi, 11-uy.

Elektron manzil: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

TAHRIR HAY'ATI:

Bosh muharrir: Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari: Rasulov To'liqin Husenovich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul kotib: Shirinova Mexrigiyo Shokirovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kuzmichev Nikolay Dmitriyevich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor (N.P. Ogaryov nomidagi Mordova milliy tadqiqot davlat universiteti, Rossiya)

Danova M., filologiya fanlari doktori, professor (Bolgariya)

Margianti S.E., iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Indoneziya)

Minin V.V., kimyo fanlari doktori (Rossiya)

Tashqarayev R.A., texnika fanlari doktori (Qozog'iston)

Mo'minov M.E., fizika-matematika fanlari nomzodi (Malayziya)

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor

Adizov Baxtiyor Rahmonovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Abuzalova Mexriniso Kadirovna, filologiya fanlari doktori, professor

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor

Barotov Sharif Ramazonovich, psixologiya fanlari doktori, professor, xalqaro psixologiya fanlari akademiyasining haqiqiy a'zosi (akademigi)

Baqoyeva Muhabbat Qayumovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bo'riyev Sulaymon Bo'riyevich, biologiya fanlari doktori, professor

Jumayev Rustam G'aniyevich, siyosiy fanlar nomzodi, dotsent

Djurayev Davron Raxmonovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Umarov Baqo Bafoyevich, kimyo fanlari doktori, professor

Murodov G'ayrat Nekovich, filologiya fanlari doktori, professor

O'rayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor

Navro'z-zoda Baxtiyor Nigmatovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Hayitov Shodmon Ahmadovich, tarix fanlari doktori, professor

To'rayev Halim Hojiyevich, tarix fanlari doktori, professor

Rasulov Baxtiyor Mamajonovich, tarix fanlari doktori, professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Quvvatova Dilrabo Habibovna, filologiya fanlari doktori, professor

Axmedova Shoira Nematovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bekova Nazora Jo'rayevna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Amonova Zilola Qodirovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Nigmatova Lola Xamidovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Boboyev Feruz Sayfullayevich, tarix fanlari doktori

Jo'rayev Narzulla Qosimovich, siyosiy fanlar doktori, professor

Xolliyev Askar Ergashovich, biologiya fanlari doktori, professor

Artikova Hafiza To'ymurodovna, biologiya fanlari doktori, professor

Hayitov Shavkat Ahmadovich, filologiya fanlari doktori, professor

Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna, kimyo fanlari doktori, professor

Rasulov Zubaydullo Izomovich, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, texnika fanlari doktori, professor

Samiyev Kamoliddin A'zamovich, texnika fanlari doktori, dotsent

Esanov Husniddin Qurbonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent

Zaripov Gulmurot Toxirovich, texnika fanlari nomzodi, professor

Jumayev Jura, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

Klichev Oybek Abdurasulovich, tarix fanlari doktori, dotsent

G'aybulayeva Nafisa Izattullayevna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

MUNDARIJA * СОДЕРЖАНИЕ *** CONTENTS****TILSHUNOSLIK *** LINGUISTICS*** ЛИНГВИСТИКА**

Babayarov M.X.	Sport jurnalisti va sport sharhlovchisining nutqidagi leksemalarning funksional-stilistik xususiyatlari	3
Ismailova S.	XX asr sayohatnomalarda contr-orientalizm tasviri (ella maillart “turkistan solo” asari misolida)	6
Jo‘rayeva N.Sh.	Evfemizmlar o‘zbek va farang ayollari nutqida	11
Qilichova E.X.	Fizik terminlarning tavsifini takomillashtirish vazifalari	16
Yuldasheva D.M.	O‘zbek tilida dorivor o‘simliklar nomlarining so‘z yasalish xususiyatlari	20
Abdusamatova N.A.	Frazeologiya sohasining o‘zbek tilshunosligida shakllanishi, frazemalarning turlari va badiiy adabiyotda qo‘llanilishi (“kuntug‘mish” dostoni misolida)	25
Сайидова Г.Ё.	Заҳириддин Муҳаммад Бобур шеърлятида маънодош сўзларнинг лексик-семантик хусусияти	29
Allaberganova F.I.	Attributiv so‘z birikmalarining ingliz tilida an‘anaviy va kognitiv aspektlarda o‘rganilishi	36
Avazova M.S.	Uzbek translation of phraseological units with the word "like"	44
Kozieva I.K.	Vocabulary and meaning characteristics of uzbek anthroponyms	49
Uraimova M.Q.	Jahon va o‘zbek tilshunosligida frazeologiya va frazeologizmlar tadqiqi	53
Xusinova Sh.X.	Ingliz va o‘zbek tillarida laqablarning jins kategoriyasi	57
Сайидова Г.Ё.	Заҳириддин Муҳаммад Бобур шеърлятида шаклдош сўзларнинг лексик-семантик хусусияти	60
Oromova M.J.	“Ornitonim” lgm asosida shakllangan o‘zbek xalq paremlarida salbiy ma‘no ifodalanishi	67

ADABIYOTSHUNOSLIK * LITERARY CRITICISM *** ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ**

Saidova R.B.	Zamonaviy o‘zbek adabiyotda she‘r va shoirlik tuyumlari badiiy talqini	72
Bekova N.J., Ortiqova A.B.	Muxammas, uning janr xususiyatlari va taraqqiyoti	79
Xamidova M.A.	Bolalar adabiyoti tarjimasining pragmatik jihatlari	86
Xudoyberdiyeva A.A.	Dostonlarda ortiqchalik va tejamkorlik tamoyillari	92
Ashurov J.A.	"Erle stanley gardner's ability to use legal phrases in his perry mason series"	97
Raximova N.G.	Detektiv janri: asosiy unsurlar va mavzular xilma-xilligi	101
Yaxshiyeva Z.R.	“Tamburlane”(Temur) obrazi talqinlari: tarixiy haqiqat va badiiy voqelik masalalari	105
Yuldoshova Sh.A.	Comparative analysis of literary intertextuality in ray bradbury's “the martian chronicles” and isajon sultan's “the eternal wanderer”	109
Муллоев Ш.Б., Ниёзов Л.Р., Примов Ш.М.	Просветитель и пламенный публицист саидризо ализода	114

“NAVOIY GULSHANI”

bog'liqlikni o'rganib, fiziklar elektr generatorlari, motorlar va telekommunikatsiya tizimlari kabi zamonaviy texnologiyalarning asosini tashkil etuvchi elektromagnitlikning yagona nazariyasini ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldi

Bir nechta ilmiy ishlarni hisobga olganda, fizika atamalarini tuzilishiga ko'ra ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin:

1. Klassik fizika atamalari: Bu atamalar makroskopik jismlarning yorug'lik tezligidan ancha past tezlikdagi harakatini tavsiflaydi. Klassik fizika Nyuton mexanikasiga asoslanadi, u jismlarning kuchlar ta'sirida harakatini tasvirlaydi. Klassik fizika atamalariga misol sifatida kuch, massa, tezlik, tevlanish va energiya kiradi.

2. Zamonaviy fizika atamalari: Bu atamalar yorug'lik tezligiga yaqinlashadigan yuqori tezlikda yoki juda kichik miqyoslarda, masalan, atom va subatomik darajalarda jismlarning harakatini tavsiflaydi. Zamonaviy fizika nisbiylik va kvant mexanikasi kabi nazariyalarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy fizika atamalariga misol qilib, kvarklar, leptonlar, fotonlar, to'lqin-zarralar ikkiligi va fazo-vaqt kiradi.

Bu ikki toifa obyektlarni o'rganish ko'lami va tezligiga asoslangan fizika sohasidagi keng bo'linmalarni ifodalaydi. Klassik va zamonaviy fizika atamalarini farqlash fan doirasida o'rganiladigan tushunchalar va hodisalarning keng doirasini tartibga solish va tasniflashga yordam beradi.

Ilmiy terminlarning sistem-struktur tadqiqi bir qancha olimlar tomonidan amalga ishirlangan. Masalan, M.A.Lobanova 2009-yil "Zamonaviy kompyuter terminologiyasining tuzilish-semantik xususiyatlari (ispan tili asosida)" mazusidagi dissertatsiyasida ta'kidlashicha, terminologiya bo'yicha tadqiqotlar uzoq vaqtdan beri tilshunoslarning e'tiboridan chetda bo'lib, faqat XX asrning o'rtalaridan boshlab ular mahalliy va xorijiy tilshunoslar va terminologlarning diqqat markazida bo'ldi. Oxirgi o'n yilliklarda terminologiya bo'yicha olib borilgan ishlar mavzusi keng qamrovli bo'lib: atamaning mohiyati muammosi va uning ta'rifi, atama yasalishi masalalari, terminologiyadagi leksik-semantik jarayonlar, atamashunoslikda tartiblash va standartlashtirish, soha terminologiyasi [1].

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi lingvistik va ekstralingvistik omillar bilan bog'liq. XXI asr boshlarida postindustrial sivilizatsiya elektronika va informatika davriga kirdi. Internet aloqa tizimlarini inqilob qildi. Shaxsiy kompyuter ish va dam olishning ajralmas qismiga aylandi. Kompyuter ko'nikmalari zamonaviy va muvaffaqiyatli shaxsning atributlari sifatida ko'rib chiqila boshlandi va ko'pincha ishga kirishda majburiy talablar hisoblanadi. Ta'lim tizimida kompyuter savodxonligiga katta e'tibor qaratilmoqda: kompyuter sinflari jihozlanib, internet tarmog'iga kirish imkoniyati ta'minlangan. Yangi bilim sohasining rivojlanishi maxsus terminologiyani ishlab chiqish va tizimlashtirishga olib keladi. Shu munosabat bilan kompyuter terminologiyasining o'ziga xos xususiyatlarini va xususan, "Windows va MSWord" terminologiya tizimlarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega. Dunyoning aksariyat tillarida kompyuter terminologiyasi ingliz tilidagi kompyuter terminologiyasidan keyin ikkinchi o'rinda turadi.

Til softligi tarafdorlarining milliy tilni anglisizmlardan tozalash istagi so'z yasalishi va sintaktik izlanishlarga olib keladi. "Windows va MSWord" atama tizimi o'zlashtirilgan inglizcha so'zlar va iboralar bilan to'ldiriladi. Ko'pincha qisqa inglizcha so'z milliy tildagi tavsiflovchi konstruksiyalarni almashtirib, sinonimik qatordagi asosiy so'zga aylanadi.

Bundan tashqari, Yukong Duan 1946-yil "Semantik fizika: nazariya va ilovalar. An'anaviy ixtiro va innovatsiyalar nazariyasi" mavzusida izlanish olib borgan va maqola chop qilgan. Ushbu maqolada semantik matematika va fizikani birlashtirgan yangi mavzu bo'lgan semantik fizika chuqur muhokama qilingan. Semantik fizika MABDM modeli (ma'lumotlar, axborotlar, bilim, donolik va maqsad) doirasida murakkab jismoniy muammolarni hal qilish va ilmiy innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu soha nafaqat fizikaning tadqiqot usullarini inqilob qiladi, balki moddiy dunyoni tushunishni ham chuqurlashtiradi. U ma'lumotlarning semantik ma'nosida boshlanadi, ma'lumotlarni chuqur qayta ishlash, bilim mohiyatini tushunish, donolikni har tomonlama qo'llash va maqsadni aniqlashtirish orqali to'liq kognitiv jarayonni yaratadi. Semantik fizika kosmologiya, zarralar fizikasi, kvant mexanikasi va termodinamikani o'z ichiga olgan keng ko'lamlil ilovalarga ega bo'lib, katta imkoniyatlarni ko'rsatadi. Shu bilan birga, uning oldida turgan muammo mavhum semantik tushunchalarni aniq fizik hodisalar bilan to'g'ri bog'lashdan iborat bo'lib, uning kelajakdagi rivojlanishi aniqroq semantik matematika vositalarini ishlab chiqish va fanlararo tadqiqotlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, semantik fizika ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, muhandislik texnologiyalari va san'at va ko'ngilochar sohalarda sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu fan va texnologiyaning rivojlanishiga va ijtimoiy madaniyatning o'zgarishiga yordam beradi [2].

Redish Edvard 2004-yilda "Fizika ta'limi tadqiqotining nazariy asosi: o'quvchilar tafakkurini modellashtirish" mavzusida maqola yozgan. Unda shunday ta'kidlanadi: "Ta'lim – bu maqsadga yo'naltirilgan soha. Ammo, agar biz o'rganganlarimizni to'plash, baholash va takomillashtirish uchun

ta'limga ilmiy munosabatda bo'lishni istasak, u holda obyektiv kuzatishlar asosida mustahkam ildiz otgan va bu orqali o'quvchilar tafakkurining turli nazariy modellarini solishtirish mumkin bo'lgan nazariy asosni ishlab chiqishimiz kerak. Xulq-atvor fanlarida ma'lum bo'lgan ko'p narsa ishonchli va kuzatishga asoslangan. Ushbu maqolada men nevrologiyadan tortib sotsiolingvistikagacha bo'lgan turli sohalaridan tortib, sinfda ko'rgan narsamizni tushunishga va turli xil nazariy yondashuvlarni solishtirishga imkon beradigan haddan tashqari keng tarqalgan nazariy asosni taklif qilaman. Mening sintezim shaxsning idroki va uning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilish atrofida tashkil etilgan. Bu ikki darajali tizimga, assotsiatsiyaviy naqshlar hukmronlik qiladigan bilim-tuzilma darajasiga va kutish va epistemologiyani tasvirlash mumkin bo'lgan nazorat-tuzilma darajasiga olib keladi. Har bir daraja uchun men talabalarning fikrlashi va fizika fanini o'rganishi uchun ba'zi ishonchli boshlang'ich modellarni chizaman va nazariy yo'nalish o'qitish va tadqiqotga qanday ta'sir qilishi mumkinligiga misollar keltiriladi" [3].

Marie-Claude L'Homme "Terminologiyaning tuzilishiga leksik-semantik yondashuv" mavzusida maqola chop qilgan. Ushbu maqolada terminologiyani tuzishda, ayniqsa, ixtisoslashtirilgan lug'atlarni yaratish maqsadida korpus tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni sharhlashda konseptual yondashuv yoki leksik-semantik yondashuvdan foydalanishning bir qator oqibatlari muhokama qilinadi. Oddiy misol, ya'ni dastur, ikkala yondashuvda atamalar o'rtasidagi munosabatlar qanday ushlanganligini ko'rsatish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mening maqsadim chinakam konseptual yondashuvlar atamalar va atamalar o'rtasidagi munosabatlarning moslashuvchan integratsiyasiga imkon bermasligini va leksiko-semantik yondashuvlar korpusdan to'plangan ma'lumotlarga ko'proq mos kelishini ko'rsatishdir. Shuningdek, men ushbu yondashuvlarning hisoblash terminologiyasi va boshqa korpusga asoslangan terminologik urinishlar uchun qanday ta'sirini muhokama qilgan [4].

K.F.Makayev, A.R.Baranova, N.A.Sigacheva (2021) "O'qitish va aloqaga qo'shish uchun ba'zi fizika eponimlarini struktur-semantik tahlili" mavzusida maqola chop qilishgan. Unda shunday ta'kidlanadi: "Fanning barcha sohalarida, fizika sohasida ham kashfiyotlar tufayli yangi texnologiya va mahsulotlarning jadal rivojlanishi eponim atamalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ushbu hodisa ushbu leksik birliklarni o'rganish va tahlil qilishni talab qiladi, chunki ular ko'pincha o'quv va muloqot jarayonida ularni tegishli tarzda talqin qilishda talabalar va fanlar uchun chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Mavzuning dolzarbligi ta'lim masalalari va muhokama qilinayotgan mavzu natijalarini birlashtirishga harakat qilish uchun eponimlar va eponim atama birikmalarining ba'zi lingvistik xususiyatlarini ko'rib chiqishdan iborat. Har ikki tilda bir xil nomdagi atamalarning ayrim tarkibiy va semantik farqlari ularni idrok etish va o'zaro o'tishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Maqolada ingliz va rus tillaridagi fizika eponim atamalarining ayrim tarkibiy va semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil, qayta ishlash, umumlashtirish va tizimlashtirish ko'rsatilgan. Leksik birliklarning tafovutlarini tahlil qilish asosida fizika fanidan eponimlarning ayrim lingvistik xususiyatlariga oid natijalar berilgan. Tadqiqotning asosiy natijasi tahlil qilinayotgan tillardagi eponim leksik birliklarning tuzilishi, ma'nosi va aks ettirish yo'llaridagi sezilarli tafovutlarni aniqlash hamda ta'lim va fan terminologiyasiga qandaydir hissa qo'shish uchun ularni ko'rib chiqish zarurligidir. Maqolaning amaliy ahamiyati lingvistik tahlil va til o'rgatish texnologiyasini uyg'unlashtirishdadir" [5].

Kosterina Yuliya Yevgenievna 2017-yilda "Ingliz tili fizikasi terminologiyasining lisoniy va nolisoniy xususiyatlari" mavzusidagi tadqiqotida quyidagilarni ta'kidlaydi: past o'lchovli tizimlar fizikasi bir nechta ilmiy bilim sohalarida chorrahasida shakllangan va uning rivojlanishini davom ettiradigan "yosh" fan bo'lganligi sababli, uning chegaralarini belgilash zarurati mavjud bo'lib, u bo'limlar ro'yxatini tuzish orqali amalga oshirildi. fanning kichik bo'limlari. O'rganilayotgan bilimlar sohasida beshta katta bo'limlar ajratilib, ular atrofida past o'lchamli tizimlar fizikasi tushunchalari va shunga mos ravishda ularni ifodalovchi atamalar birlashtirilgan. Bo'limlar ro'yxatini shakllantirish bilan bir vaqtda o'rganilayotgan ilmiy sohaning konseptual o'zagini tashkil etuvchi tushunchalar aniqlanadi va aniqlangan ilmiy tushunchalarni ifodalovchi TE tasnifi amalga oshiriladi. Umumiy hajmi 15495 bet bo'lgan ingliz tilidagi ixtisoslashtirilgan adabiyotlarni tahlil qilish natijasida past o'lchamli tizimlar fizikasining chegaralari belgilandi. Dissertatsiyada keltirilgan past o'lchamli tizimlar fizikasi bo'limlari va bo'limlari ro'yxati o'rganilayotgan ilmiy bilimlar sohasini tarkibiy tashkil etish haqidagi muallifning nuqtai nazarini aks ettiradi [5].

Fizikaviy atamalarni strukturaviy o'rganish fizikadagi ilmiy tadqiqotning muhim jihati hisoblanadi. Turli xil fizik tushunchalar, qonunlar va hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish orqali olimlar jismoniy dunyoning xatti-harakatlarini boshqaradigan asosiy tuzilmalarni ochishlari mumkin. Keyinchalik bu bilimlar koinotdagi materiya va energiyaning xatti-harakatlarini aniq tasvirlaydigan yangi nazariyalar va modellarni ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa koinotni boshqaradigan asosiy tamoyillarni chuqurroq tushunishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot bugungi dunyoda ilmiy atamalarni o'rganish muammosini hal etishning dolzarb zarurligini ta'kidlaydi. Maqolada ushbu atamalarni samarali tarjima qilishga bag'ishlangan global olimlarning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari haqida so'z boradi. Sohaga oid terminologiyani tizimli va tizimli tahlil qilish orqali tadqiqot fanlar bo'yicha ilmiy tilni tushunish va undan foydalanishning murakkab jarayonini yoritib beradi. Turli yondashuvlar va metodologiyalarni o'rganish orqali bu ish ilmiy hamjamiyat ichida tushunish va muloqotni kuchaytirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Lobanova M.A. (2009). *Zamonaviy kompyuter terminologiyasini tuzilish-semantik xususiyatlari (ispan tili asosida)*. Avtoreferat - 24b
2. Duan, Yucong & Gong, Shiming. (2024). *Semantic Physics: Theory and Applications*. 10.13140/RG.2.2.11653.93927.
3. Edward R. (2004). *A Theoretical Framework for Physics Education Research: Modeling Student Thinking. The Proceedings of the Enrico Fermi Summer School in Physics, Course CLVI (Italian Physical Society, 2004)*
4. Marie-Claude L'Homme. (2004). *A Lexico-semantic Approach to the Structuring of Terminology*. OLST – Université de Montréal. C.P. 6128, succ. Centre-ville. Montréal (Québec), Canada H3C 3J7. Marie Claude.L'Homme@umontreal.ca
5. Makayev K.F., Baranova A.R., Sigacheva N.A. (2021). *O'qitish va aloqaga qo'shish uchun ba'zi fizika eponimlarini tuzilik-semantik tahlili.. Revista EntreLinguas*. 7. e021056. 10.29051/el.v7iesp.3.15723.
6. Kosterina Y.Y. (2017). *Ingliz tili fizikasi terminologiyasining lingvistik va tildan tashqari xususiyatlari*. Avtoreferat. Ufa- 23b
7. Latu M.N. (2009). *Ingliz tilidagi harbiy terminologiya tarixiy rivojlanishida: tarkibiy-semantik va kognitiv-ramka jihatlari* - 26b
8. Karelova D.G. (2010). *Moslashuvchan mobil tuzilmalar uchun atamalarning assimetriyasi: kognitiv va motivatsion-nominativ jihatlar (rus va ingliz tillari materiallari asosida)* - 24b
9. Uskova Tatyana Vladimirovna (2008)] *Ingliz tilidagi yuridik terminologiyaning kognitiv-diskursiv xususiyatlari. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati*. -25b

O'ZBEK TILIDA DORIVOR O'SIMLIKLAR NOMLARINING SO'Z YASALISH XUSUSIYATLARI

*Yuldasheva Dilfuza Muydinjanovna,**Toshkent davlat transport universitetining tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola dorivor o'simliklar nomlari misolida o'zbek tilidagi so'z yasaliş tizimini o'rganishga qaratilgan. O'zbek tilida so'z yasalişining shakllanish tarixi haqida qisqacha ma'lumot berilib, o'zbek tilida so'z yasalişini yo'lida tilshunos olimlarning eng muhim asarlari sanab o'tilgan. Misollar tariqasida ba'zibir dorivor o'simliklar nomlarining morfologik tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: leksikologiya, morfologiya, so'z yasalişini, morfema, affiksatsiya, qo'shimcha, grammatika, tilshunoslik, fitonim, o'simlik.

ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье рассматривается система словообразования в узбекском языке на примере названий лекарственных растений. Представлены исторические формирования словообразования узбекского языка, а также перечислены самые важные труды лингвистов на пути формирования словообразования узбекского языка. Приводятся примеры, в которых ведётся морфологический анализ наименований лекарственных растений.

Ключевые слова: лексикология, морфология, словообразование, морфема, аффиксация, суффикс, грамматика, языкознание, фитоним.

FEATURES OF WORD FORMATION OF NAMES OF MEDICINAL PLANTS IN THE UZBEK LANGUAGE

Abstract. The article examines the system of word formation in the Uzbek language using the names of medicinal plants as an example. It is given a brief overview of the history of the word formation in the Uzbek language, and the most important works of linguists on the path to the word formation in the Uzbek language are listed. Morphological analysis is carried out on the given examples.

Key words: lexicology, morphology, word formation, morpheme, affixation, suffix, grammar, linguistics, phytonym.

На территории республики Узбекистана произрастает более 4000 видов дикорастущих растений, из которых примерно одна треть в той или иной мере обладают лекарственными свойствами, что свидетельствует о богатом видовом составе растительного мира Узбекистана. Однако, в настоящее время в Узбекистане, в научной медицине используют чуть больше 100 видов лекарственных растений.[6] Наименования именно этих лекарственных растений являются предметом нашего исследования.

В узбекском языке существуют весьма разные мнения и взгляды на словообразование, вернее, на определение способов образования. Слова в узбекском языке образуются двумя способами: аффиксальным и композиционно-синтаксическим.

Словообразование, как раздел узбекского языкознания сформировался в 40-х XX века. А.Гулямов был одним из первых, кто посвятил своё исследование проблемам словообразовательных аффиксов. В своей докторской диссертации «Проблемы исторического словообразования узбекского языка. Аффиксация» были рассмотрены в диахронном и синхронном аспектах продуктивные и непродуктивные аффиксы в литературном узбекском языке. В этой же работе была освещена проблема словообразования существительных, в пределах одной или нескольких частей речи. А.Гуломов использовал термины: *морфологический, синтаксический, лексический, семантический, фонетический* методы в словообразовании узбекского языка.[8]

Если рассмотреть названия лекарственных растений по способам, представленным А. Гулямовым, то это примерно будет выглядеть так:

1. Морфологический способ (т.е. аффиксальный). Названий ЛР образуется путём добавления к основе слова следующих суффиксов: -ча, -ки, -ак, -гун и другие. Например: *олча, сачратқи, тухунак, юлгун*.

2. Синтаксический способ встречается чаще чем морфологический: *мойчечак, кунгабоқар, темиртикан, далачай, тикандарахт, тоғрайхон, тоғжумўт, қичитқийўт*.

3. Семантический способ образуется путём добавления двух слов, но которые теряют в дальнейшем свой первоначальный смысл: *айиқтовон, итбурун, кийикпанжа, тиллабои, отқулоқ, бўтакўз, гозпанжа, буритикан, маймунжон, чумчуқтили, ерқўнар, қизилмия, қушқўнмас, шилдирмия, арслонқулоги*.

В конце XX-го, в начале XXI-го века имеются сведения о существовании в узбекском языкознании одного способа словообразования, однако в выступлениях большинства ученых всего языкознания стало отмечаться, что композиционный способ не является способом словообразования.[5] Например, академик А.Хожиев рассматривает метод композиции словообразования узбекского языка и не рекомендует выделять в отдельные способы словообразования аббревиатурный, лексико-семантический, фонетический, синтаксически-лексический.

Им было высказано мнение о том, что до 80-ых годов композиционный способ был одним из ведущих. Однако наблюдения способов словообразования в узбекском языке изменили его мнение на основе новых подходов и новых наблюдений к языковой системе. В пособии “Ўзбек тилида сўз ясаиш тизими” (1989) «Словообразовательная система узбекского языка» им дано заключение из трёх фактов, которые подтверждают его вывод:

Первый-для образования нового слова используются словообразовательная единица. В словах *сувчи, текисла -чи* и *-ла* являются словообразующими единицами: сув-вода; сувчи-профессия (человек, который снабжает водой), текис - прямой; текисла - выпрямляй, что не наблюдается в так называемых составных словах. Например, названия лекарственных растений *итбурун, отқулоқ, итогиз* не имеют словообразующей единицы и не относятся к определённому способу словообразования.

Второй-составное слово образуется, добавлением словообразующей к основе слова, например, слово *роҳатланмоқ*, где *роҳат-* основа слова, *-лан-* словообразующая единица. Любое составное слово состоит из двух частей- основы и словообразующей единицы. «Сложные слова» не имеют такого состава, в них нет ни средств, ни способа словообразования.

Третий-составные слова, образованные из основы и словообразующей единицы, сохраняют значение каждой составной части: *дўторчи-* профессия (человек, который играет на инструменте дутар), *оғирлашиди-* (оғир-тяжёлый) набравший вес, *чиرويلى-*чирой (красота) обладающий красотой. Чего нельзя сказать о сложных словах, например, *итогиз* (растение), в котором *ит-* собака, *огиз-*рот, общее значение слова не может основываться на значении его частей.

По мнению А. Хожиева, именно эти три факта доказывают, что в узбекском языке не может быть понятия «словосложение» или «композиционный» способ словообразования.[5]

Тогда появляется вопрос, как же правильно называть способ образования так называемых «сложных слов», если их нельзя отнести ни к «композиционному», ни к способу «словосложение». А.Хожиев утверждает, что это так называемые окказиональные образования и правильно их считать речевой единицей, а не языковой. На основе этих трёх фактов мы рассмотрим образование узбекских названий лекарственных растений.

Сложные слова образовались различными путями. В основном, многие из них взаимственные из других языков: *гулбеор, гултожжихўроз, бангидевона, баргизув, оқламиум* из таджикского языка. Они не считаются составными словами узбекского языка.

Большая часть сложных слов образованы в результате перехода фразы (синтаксической единицы) в лексическую (лексему): *дагалтукли, тикандарахт, томирдори, қичитқийўт, тоғжумрут, томирдори, далачай, ерқаламтир, қорақобиқ, кунгабоқар, қушқўнмас*. Данные слова дают определение предмету и несут в себе информацию о качестве данного растения. При этом, образование каждого слова различно. Следовательно, это событие не имеет системы и такие слова не состоят из словообразовательной основы и словообразующей единицы.

Сложные слова, также образуются путём сопоставления и сходства с определённым предметом или знаком (символом): *Отқулоқ, Айиқтовон, Совунўт, Тирноқгул, Қизилмия, Арслонқулоқ, Қирқулоқ*. [7] Некоторые из них мы рассмотрим иллюстративно:

LINGUISTICS

	<p><i>Итузум</i> - “виноград дичка”(дословно <i>ит</i> переводится – собака, <i>узум</i> – виноград, <i>собачий виноград</i>) мелкие ягоды данного растения похожи на виноград, а также наблюдалось, что их часто кушают собаки. Название данного растения даёт информацию, что это ядовитое растение.</p>
	<p><i>Итогиз</i> – “шиповник”(дословно <i>ит</i> переводится- собака, <i>огиз</i>- рот, <i>собачий рот</i>) ягоды этого растения похожи на собачью пасть.</p>
	<p><i>Гозпанжа</i> – «утиные лапки» цветы растения ярко-желтого цвета, а форма напоминает на гусиные лапки.</p>
	<p><i>Чумчуқ тили</i>- “тёщин язык”(дословно <i>чумчуқ</i>- птичка, <i>воробушек</i>, <i>тил-язык</i>, <i>птичий язык</i>) листья данного растения очень плотные и достаточно длинные.</p>
	<p><i>Илонбош</i>-“змеинная голова” цветки данноги растения очень похожи на змеинную голову.</p>

По трудам А.Хожиева, аффиксальный способ словообразования является самым распространённым в узбекском языке. Но мы пришли к выводу, что названия лекарственных растений в узбекском языке в основном образуются окказиональным способом. Аффиксальным способом образуются всего лишь некоторые названия: *сачратқи* (*цикорий*) образованно аффиксальным способом, путём добавления аффикса -қи, который является не продуктивным и